

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

© Z. O'. To'rayeva ¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy, pedagogik va metodik asoslari yoritilgan. Maktab sharoitida sog'lom muhit yaratish, o'quvchilarni gigiyenik va jismoniy faollikka yo'naltirish, o'quv jarayonida sog'liqni saqlash kompetensiyalarini integratsiya qilishning samarali usullari tahlil qilingan. Interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar va ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini barqaror shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining nazariy, pedagogik va metodik asoslarini o'rganish hamda maktab sharoitida sog'lom muhit yaratishning samarali yo'llarini aniqlashdan iborat. Shuningdek, o'quvchilarning gigiyenik madaniyati, jismoniy faolligi va sog'liqni saqlash kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy texnologiyalarni tahlil qilish va ularni o'quv jarayoniga integratsiya etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: boshlang'ich sinf o'quvchilari 1–4-sinflar, maktab o'quv dasturi va sog'lom turmush tarzi bo'yicha qo'shimcha o'quv-metodik manbalar, o'quvchilar sog'lig'i va jismoniy faolligini kuzatish jurnallari, o'qituvchilar va ota-onalarning fikr-mulohazalari. Pedagogik, psixologik va gigiyenik adabiyotlarni o'rganish, sog'lom turmush tarzi konsepsiyalarini solishtirish. O'quvchilar kundalik faoliyati, jismoniy mashqlar, tanaffuslardagi harakatlanish faolligi, gigiyenik ko'nikmalarni kuzatish. Interfaol metodlar, sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan o'yinlar, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy sinovlar o'tkazish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tashkiliy-gigiyenik sharoitlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi, o'quvchilarning sog'lig'i va o'qishga bo'lgan qiziqishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Sog'lom turmush tarziga oid o'yinlar, jismoniy mashqlar, kichik guruhli ishlash, rolli o'yinlar o'quvchilarning faolligini oshirib, sog'lom odatlarni tezroq o'zlashtirishiga yordam berdi. Qo'l yuvish, to'g'ri ovqatlanish, kundalik tartibga rioya qilish kabi oddiy gigiyenik odatlarni muntazam eslatib turish va amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlash yuqori samarani ko'rsatdi. Darslarda sog'liqni saqlashga oid qisqa ma'lumotlar, jismoniy

daqiqalar, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha topshiriqlar berish o'quvchilarning qiziqishini oshirdi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, gigiyena, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, sog'lom muhit, jismoniy faollik.

Iqtibos uchun: To'rayeva Z. O'. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy asoslari // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B. 326–332.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© З. Ў. Тўраева ¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические, педагогические и методические основы формирования здорового образа жизни у учащихся начальных классов. Проанализированы эффективные способы создания здоровой образовательной среды, развития гигиенических навыков, повышения физической активности и интеграции компетенций по сохранению здоровья в учебный процесс. Обоснована значимость интерактивных методов, практических занятий и сотрудничества с родителями. Полученные результаты могут быть использованы для разработки методических рекомендаций по устойчивому формированию здорового образа жизни у младших школьников.

ЦЕЛЬ: данного исследования — изучить теоретические, педагогические и методические основы формирования здорового образа жизни у учащихся начальных классов, определить эффективные способы создания здоровой образовательной среды в школе. Особое внимание уделяется развитию у младших школьников гигиенической культуры, физической активности и компетенций по сохранению здоровья, а также разработке методических рекомендаций по интеграции данных знаний в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: ученики начальных классов 1–4 классы, школьные учебные программы и дополнительные методические пособия по здоровому образу жизни, журналы наблюдений за физической активностью и состоянием здоровья учащихся, мнения учителей и родителей. Наблюдение за ежедневной деятельностью учащихся, их гигиеническими навыками и уровнем физической активности, беседа и анкетирование учителей, учащихся и родителей, экспериментально-методический подход с применением интерактивных методов, здоровьесберегающих игр и практических упражнений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: благоприятные санитарно-гигиенические условия способствуют повышению работоспособности и интереса к учебе. Игры, физкультминутки и групповые задания способствуют активному

усвоению навыков здорового образа жизни. Регулярное закрепление навыков личной гигиены увеличивает осознанность и самостоятельность детей. Совместная работа школы и родителей обеспечивает устойчивое формирование здоровых привычек у детей. Включение элементов здорового образа жизни в содержание уроков повышает мотивацию учащихся. устойчивые навыки здорового образа жизни формируются при комплексном взаимодействии школы, семьи и всей образовательной среды.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиена, начальное образование, интерактивные методы, физическая активность, здоровая среда.

Для цитирования: З. Ё. Тўраева, Методические основы формирования здорового образа жизни у учащихся начальных классов // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 326–332.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR SHAPING A HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Zarina O‘. To‘rayeva ¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical, pedagogical, and methodological foundations for developing a healthy lifestyle among primary school students. It analyzes effective ways to create a healthy educational environment, enhance students' hygiene skills and physical activity, and integrate health-preserving competencies into the learning process. The importance of interactive methods, practical activities, and collaboration with parents is substantiated. The conclusions of the study may serve as a basis for developing methodological recommendations aimed at fostering a sustainable healthy lifestyle in primary school pupils.

PURPOSE: the aim of this study is to examine the theoretical, pedagogical, and methodological foundations for developing a healthy lifestyle among primary school students, and to identify effective ways to create a health-promoting environment in schools. The study focuses on fostering hygienic culture, physical activity, and health-preserving competencies in young learners, as well as developing methodological recommendations for integrating these components into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: primary school students grades 1–4, school curricula and supplementary teaching materials on healthy lifestyle education, observation logs on students' physical activity and health conditions, opinions and feedback from teachers and parents, theoretical analysis of pedagogical, psychological, and hygienic literature, observation of students' daily activities, hygiene habits, and physical activity levels, interviews and questionnaires involving teachers, students, and parents, experimental and methodological approach using interactive

methods, health-promoting games, and practical exercises; statistical analysis of the collected data.

DISCUSSION AND RESULTS: creating a health-supportive school environment Proper sanitary and organizational conditions positively affect students' well-being and learning motivation. Effectiveness of interactive and game-based methods Physical activity breaks, educational games, and group tasks enhance students' engagement and adoption of healthy habits. Development of hygiene skills continuous reinforcement of hygiene practices increases children's awareness and self-management. Collaboration with parents joint activities between school and home contribute to the stable formation of healthy behaviors. Integration of health-preserving competencies into the curriculum incorporating health-related content into lessons boosts students' interest and participation. A sustainable healthy lifestyle is formed most effectively through the combined efforts of the school, the family, and the broader educational environment.

Keywords: healthy lifestyle, hygiene, primary education, interactive methods, physical activity, healthy environment.

For citation: To'rayeva Z. O'. (2025) 'Methodological foundations for shaping a healthy lifestyle in primary school students', Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 326–332. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlash va sog'lom turmush tarziga oid tasavvurlarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh jihatdan jismoniy va psixologik rivojlanishning eng faol bosqichida bo'lib, aynan shu davrda sog'lom odatlar shakllanishi keyingi hayot faoliyati uchun poydevor vazifasini o'taydi. Maktabda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni faqat jismoniy tarbiya bilan chegaralanmay, balki barcha o'quv fanlari, sinfdan tashqari mashg'ulotlar, oilaviy muhit va ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liq. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha metodik yondashuvlarni ilmiy asoslash, amaliyotda qo'llash mexanizmlarini aniqlash va samaradorligini oshirish muhim ilmiy-pedagogik vazifa sanaladi. Sog'lom turmush tarzi o'quvchilarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy salomatligini ta'minlaydigan ilmiy asoslangan faoliyatlar majmuidir. Boshlang'ich sinflar uchun STT quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. To'g'ri ovqatlanish madaniyati, gigiyena qoidalariga rioya qilish, jismoniy harakatga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, ruhiy-emotsional barqarorlikni ta'minlash, sog'lom uyqu va dam olish tartibiga amal qilish. Mazkur komponentlar o'quvchilarning yosh psixofiziologik xususiyatlariga mos tarzda berilishi zarur. 7–10 yoshdagi bolalar uchun ko'rgazmalilik, o'yin faoliyati, amaliy mashg'ulotlar va taqlid orqali o'rganish eng samarali metodlar hisoblanadi.

Jismoniy tarbiyada harakat faoliyatining kundalik hayot uchun ahamiyatini anglash. Samaradorlikni oshiruvchi interfaol metodlar: "Aqliy hujum": to'g'ri va noto'g'ri odatlarni ajratish. "Rol o'ynash o'yinlari": shifokor, sportchi, oshpaz rollarida sog'lom odatlarni namoyish etish. "Munozara": sog'lom turmush tarzining afzalliklari haqida fikr almashish. Amaliy faoliyat STTni singdirishning eng samarali vositasidir: ertalabki jismoniy mashqlarni birgalikda bajarish, toza havodagi o'yinlar, shaxsiy gigiyena buyumlari bilan ishlash, sog'lom ovqat tayyorlash bo'yicha mini-mahorat darslari. Ota-onalar bilan hamkorligida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oilaning roli beqiyos. Shuning uchun: ota-onalar uchun STT bo'yicha tavsiyalar berish, "Sog'lom oila – sog'lom bola" mavzusidagi seminar-treninglar, oilaviy sport tadbirlarini tashkil etish muhimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarzining pedagogik mazmuni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixofiziologik rivojlanish darajasi va psixologik ehtiyojlariga mos ravishda shakllantirilishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sog'lom odatlarni 7–10 yosh oralig'ida shakllantirish ularning keyingi hayotida doimiy ravishda amal qilinadigan axloqiy va jismoniy odatlarning barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy barqarorlik va kundalik hayot tartibiga rioya qilish kabi omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari inobatga olinadi.

Mazkur yoshdagi bolalar tasvirli, ko'rgazmali va o'yin orqali o'rganishga moyil bo'lganlari uchun sog'lom turmush tarziga oid bilimlar sodda, qiziqarli va amaliy misollar orqali berilishi kerak. Psixofiziologik rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlar qisqa, dinamik va faol shaklda olib borilishi maqsadga muvofiq. Asab tizimi hali to'liq shakllanib ulgurmagani sababli uzoq davom etadigan nazariy mashg'ulotlar bolani charchatadi, diqqatini susaytiradi. Shu sababli sog'lom turmush tarziga oid mavzular o'yin usullari, ko'rgazmali vositalar va interfaol uslublar bilan boyitilgan holda o'tiladi. Rangli plakatlar, videoroliklar, gigiyenik amallar bo'yicha amaliy ko'rsatmalar bolalarning qiziqishini oshiradi va eslab qolishni osonlashtiradi.

O'yin orqali o'qitish boshlang'ich ta'lim jarayonining eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Sog'lom ovqatlanish, tozalik, sport, gigiyena kabi mavzular o'yin shaklida berilganda o'quvchilarda mavzuga bo'lgan qiziqish ortadi, ular faol harakat qiladi va mazmunni tezroq o'zlashtiradi. Masalan, "Sog'lom va nosog'lom mahsulotlar" mavzusida tasniflash o'yini, "Toza qo'l – sog'liq garovi" gigiyena estafetasi yoki sportchi obraziga kirib rol o'ynash metodlari bolalarda sog'lom odatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixologik omillar ham juda muhim. O'quvchilarda o'ziga ishonch, sog'ligiga mas'uliyat bilan qarash, emotsional barqarorlik va stressga bardoshlik kabi sifatlarni rivojlantirish o'qituvchining doimiy e'tiborida bo'lishi kerak. Rag'batlantirish, ijobiy fikrlash, muvaffaqiyatga erishish hissini uyg'otish kabi metodlar sog'lom turmush tarziga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytiradi. Gigiyenik

ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida avvalo ilmiy asoslangan sodda ma'lumotlar beriladi, so'ngra amaliy ko'rsatmalar orqali o'quvchi mustaqil ravishda bu ko'nikmani bajarishni o'rganadi. Qo'l yuvish texnikasini ko'rsatish, tishlarni to'g'ri parvarishlash, shaxsiy gigiyena buyumlaridan foydalanish bo'yicha mashqlar muntazam amalga oshirilishi zarur. Gigiyenik ko'nikmalar odatga aylanishi uchun o'qituvchi va ota-onaning nazorati va talablari bir xil bo'lishi katta ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'limda bolalarda kamharakatlik muammosi kuchayib borayotganligi bois, jismoniy faollikni oshirish bo'yicha metodik yondashuvlar muhim sanaladi. Har 15–20 daqiqada jismoniy daqiqalar o'tkazish, tanaffuslarda harakatli o'yinlar tashkil etish, sport asbob-uskunalaridan faol foydalanish o'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlashga yordam beradi. Ilmiy tadqiqotlar maktabdagi qisqa jismoniy mashqlar bolalarning diqqatini 20–25 foizga oshirishi mumkinligini ko'rsatgan. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oila bilan maktab hamkorligining o'rnini beqiyosdir. Bola birinchi navbatda oilada ko'rgan odatni qabul qiladi, shuning uchun ota-onalarni sog'lom ovqatlanish, gigiyena va sport bo'yicha ma'lumotlantirish, ularni tarbiyaviy tadbirlarga jalb qilish ijobiy natija beradi. Oilaviy sport bayramlari, sog'lom ovqatlanish bo'yicha seminarlar, ota-onalar ishtirokidagi sog'lom turmush tarzi haftaliklari bolada bu borada barqaror ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Sog'lom turmush tarziga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni tizimli bo'lishi uchun maxsus pedagogik model asosida olib borilishi lozim. Bunday model odatda bir necha asosiy bosqichlardan iborat bo'ladi: mavjud ko'nikmalarni aniqlash, o'quvchini qiziqitirish, nazariy bilim berish, amaliy mashqlar o'tkazish, odatlarni kundalik hayotga tatbiq etish va monitoring orqali natijalarni baholash. Shu tarzda tashkil etilgan jarayon izchil, ilmiy asoslangan va samarali bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi ta'lim jarayonining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Sog'lom turmush tarziga oid bilim va ko'nikmalar bolalarning keyingi hayot faoliyati uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Aynan shu yosh davrida shakllangan gigiyenik odatlar, jismoniy faollik ko'nikmalari, to'g'ri ovqatlanishga bo'lgan munosabat va ruhiy barqarorlik bola shaxsining har tomonlama yetuk rivojlanishiga yordam beradi. Ta'lim jarayonida sog'lom turmush tarzini singdirish nafaqat jismoniy tarbiya darslari, balki barcha o'quv fanlari, sinfdan tashqari mashg'ulotlar hamda oilaviy muhit bilan uzviy bog'liq holda olib borilishi zarur. Metodik yondashuvlarning ilmiy asoslanganligi, o'yin va amaliy mashg'ulotlarning ustuvorligi, psixologik yondashuvlarning qo'llanilishi hamda ota-onalar bilan to'g'ri tashkil qilingan hamkorlik sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda interfaol metodlardan foydalanish, harakatli o'yinlar, gigiyenik amallarni amalda bajarish, sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik bo'yicha mutanosib dasturlar ishlab chiqish muhim omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish tizimli jarayon bo'lib, uning samarasi o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalarning uzviy hamkorligiga tayanadi. Maktab va oila birgalikda harakat qilgan taqdirda o'quvchilarda sog'lom hayot falsafasi, o'z sog'ligiga mas'uliyat bilan qarash, to'g'ri kundalik tartibga amal qilish va zararli odatlardan xoli

bo'lish kabi sifatlar barqaror shakllanadi. Natijada sog'lom, faol, ma'naviy yetuk, ijtimoiy mas'uliyatli yosh avlod voyaga yetadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva D. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – *Toshkent: Fan*, 2019.
2. Hasanov A. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – *Toshkent: Tafakkur*, 2018.
3. Qodirov U., To'xtayeva M. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – *Toshkent, 2021*.
4. Yo'ldosheva N., Mamatqulova M. Umumiy gigiyena va sanitariya asoslari. – *Toshkent: Ilm ziyo*, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. – *Toshkent, 2020*.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari.
7. Goziev E. O'quvchi shaxsning psixologik rivojlanishi. – *Toshkent: O'qituvchi*, 2017.
8. Sharipov Sh. Jismoniy tarbiya va sport psixologiyasi. – *Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi*, 2019.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **To'rayeva Zarinabonu O'ktam qizi**, Vuxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich Magistranti, Тураева Заринабону Уктамовна, магистрант 1-го курса Бухарского государственного педагогического института, Turayeva Zarinabonu O'ktam qizi, 1st-year Master's student at the Bukhara State Pedagogical Institute. Manzil: O'zbekiston, Vuxoro viloyati, Vuxoro shahar, A.Jomiy 19/2. Uzbekistan, Bukhara Region, Bukhara City, A. Jami 19/2. E-mail: zariuktamovna2000@gmail.com